

ISSN:
3030-3311

JCWS

**Volumel2
Issue17
September
2024**

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

SUPPORT RESULT
JOURNALS

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

www.bestjournalup.com

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal of Contemporary World Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал изучения современного мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<https://supportresult.uz/>

info@bestjournalup.com

<p>Journal of Contemporary World Studies VOLUME 2, ISSUE 7, SEPTEMBER, 2024</p>	<p>Журнал изучения современного мира ТОМ 2, ВЫПУСК 7, СЕНТЯБРЬ, 2024 г.</p>	<p>Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali JILD 2, NASHR/ 7, SENTYABR, 2024</p>
<p><u>EDITOR-IN-CHIEF</u> Soy Marina Petrovna Associate professor, PhD, Department of Economics and Tourism of the Jizzakh Branch of the National Mirzo Ulugbek University of Uzbekistan</p> <p><u>EDITORIAL BOARD</u> Bobanazarova Jamila Kholmurodovna Professor, Doctor of Economic Sciences, Jizzakh Polytechnic Institute</p> <p>Samadkulov Mukhammadjon Islom ugli Head of the Department "General Sciences", Associate Professor of the Yangiyer branch of the Tashkent Institute of chemistry and technology</p> <p><u>EDITORIAL SECRETARY</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Senior lecturer of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p> <p><u>PRINTMAKER</u> Kamolov Dostonbek Rustam ogli Trainee teacher of the Department of Social sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p>	<p><u>ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР</u> Цой Марина Петровна Доцент, кандидат экономических наук, кафедра экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>РЕДАКЦИОННАЯ</u> <u>КОЛЛЕГИЯ</u> Бобоназарова Джамиля Холмуродовна Профессор, доктор экономических наук, Джизакский политехнический институт</p> <p>Самадқулов Муҳаммаджон Ислом угли Заведующий кафедрой "Общие науки", доцент Янгиеровского филиала Ташкентского химико- технологического института</p> <p><u>СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ</u> Сайтов Сироджиддин Абдувалиевич Старший преподаватель кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>ПОДГОТОВКА К</u> <u>ПУБЛИКАЦИИ</u> Камолов Достонбек Рустам угли Преподаватель-стажер кафедры общественных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p>	<p><u>BOSH MUHARRIR</u> Soy Marina Petrovna Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrası dotsenti, F. F. n. O'zbekiston Milliy Mirzo Ulug'bek universiteti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KENGASHI</u> Bobonazarova Jamila Xolmurodovna Jizzax Politexnika instituti professori, iqtisod fanlari doktori</p> <p>Samadqulov Muxammadjon Islom o'g'li "Umumkasbiy Fanlar" kafedrası mudiri, Toshkent kimyo- texnologiya instituti Yangiyer filiali dotsenti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KOTIBI</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrası katta o'qituvchisi</p> <p><u>NASHRGA</u> <u>TAYYORLOVCHI</u> Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrası stajyor o'qituvchisi</p>

JCWS

AUTHOR

Asrayev Shavkat Baxtiyor o'g'li

*O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax
filiali talabasi.*

Asrayev Shavkat Bakhtiyar ogli

*Student of Jizzakh branch of the National
University of Uzbekistan.*

Асраев Шавкат Бахтиер оглы

*Студент Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана.*

**©2024. Asrayev Shavkat Bakhtiyar
ogli.**

O'ZBEKISTON MILLIY VALUTASI: MARKAZIY BANKNING MUVOZANATNI SAQLASHDAGI ASOSIY ROLI

NATIONAL VALUE OF UZBEKISTAN: THE MAIN ROLE OF THE CENTRAL BANK IN MAINTAINING BALANCE

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА УЗБЕКИСТАНА: КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В ПОДДЕРЖАНИИ БАЛАНСА

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Markaziy bank tomonidan mamlakatimizda milliy valyuta barqarorligini ta'minlash, derivativlar bozorini shakllantirish va milliy valyuta barqarorligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı chora-tadbirlar tahlili ko'rib chiqiladi. Maqolamizda o'z fikrimizni bildirdik va iqtisodiyotimizda valyuta bozorini tartibga solish va milliy valyutamiz barqarorligini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar berildi.

ANNOTATION

This article will consider the analysis of the large-scale measures taken by the central bank to ensure the stability of the national currency in our country, the formation of the derivatives market and the stability of the national currency. In our article, we expressed our opinion and were given recommendations for regulating the foreign exchange market in our economy and ensuring the stability of our national currency.

АННОТАЦИЯ

В данной статье будет рассмотрен анализ широкого спектра мер, осуществляемых Центральным банком для обеспечения стабильности национальной валюты в нашей стране, формирования рынка деривативов и обеспечения стабильности национальной валюты. В нашей статье мы высказали свое мнение и дали рекомендации по регулированию валютного рынка в нашей экономике и обеспечению стабильности нашей национальной валюты.

KALIT SO'ZLAR

Valyuta bozori, milliy valyuta, bozor kursi, tijorat banklari, markaziy bank, tashqi savdo, eksport-import.

KEYWORDS

Currency market, national currency, market rate, commercial banks, central bank, Foreign Trade, Export-import.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Валютный рынок, национальная валюта, рыночный курс, коммерческие банки, центральный банк, внешняя торговля, экспорт-импорт.

KIRISH

Milliy valyuta — muayyan davlat (davlat markaziy banki) tomonidan chiqariladigan valyuta. Birinchi navbatda mamlakat hududida, quvvati va holatiga qarab tashqi savdo va xalqaro hisob-kitob ishlarida qoʻllanadi.

Respublikada milliy valutani mustahkamlashda soʻmning xarid quwatini oshirib borish va uning barqarorligini taʼminlash asosiy vazifa hisoblanadi. Bunga bozorni raqobatbardosh mahsulotlar bilan toʻldirish va zarur ehtiyojlar hosil qilish orqali erishiladi. Bozorni isteʼmol tovarlari bilan toʻldirishda milliy ishlab chiqarishni imkoni boricha kengaytirib, mahsulot sifatini oshirib borish zarur ahamiyatga ega. Chunki shu yoʻl bilan isteʼmol tovarlarini sotishning umumiy hajmida milliy mahsulotlar hissasi oʻsib boradi. Bu yerda shuni taʼkidlash lozimki, milliy ishlab chiqarishni kengaytirish orqali soʻmning barqarorligini taʼminlash chetdan mahsulot olib kelishga toʻsiq boʻlmaydi. Aholini sifatli chet el tovarlari bilan taʼminlash maqsadida import ham ragʻbatlantirib boriladi. Soʻmning barqaror amal qilishi, uning har qanday valutaga erkin almashtirilishi yetarli valuta zaxirasi boʻlishiga bogʻliq. Unga erishishda korxonalar va barcha subyektlarning, jahon bozoriga raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishi uchun zarur boʻlgan ragʻbatlantiruvchi omillarni vujudga keltirish alohida ahamiyatga ega.

Soʻmning barqarorligini taʼminlashda undan ehtiyotkorona va tejab-tergab foydalanish, ishlab chiqarishga sarflangan mablagʻlarning eng koʻp samara berishiga, olingan kreditlarning oʻz vaqtida qaytarilishiga erishish muhim oʻrin tutadi.

ASOSIY QISM

Inflatsiyaga qarshi aniq oʻylangan siyosat oʻtkazish milliy valutani mustahkamlashning muhim shartlaridan biridir. Bu siyosat eng avvalo inflatsiya darajasini keskin kamaytirishga qaratilishi lozim. Bunda pulning qadrsizlanish darajasi ustidan qatʼiy nazorat oʻrnatish hamda unga qarshi samarali tadbirlar qoʻllash hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi. Shu orqali pulning qadrsizlanishida maqbul surʼatni tanlashga erishiladi. Inflatsiyaga qarshi siyosat negizini pul miqdorining oʻsishini tovarlar va xizmatlar miqdorining tegishli darajada oʻsishi

bilan bogʻlab olib borishga qaratilgan tadbirlar tashkil qilishi zarur. Chunki xarid qilish uchun tovarlar yetarli boʻlmagan holda aholi qoʻlida pulning ortiqcha koʻpayib ketishi inflatsiyaning yanada avj olib ketishiga va natijada inqirozlarga sabab boʻladi. Pul miqdori bilan birga narxlamining ham tobora oʻsib borishi muqarrar ravishda, uzoq davom etadigan giperinflatsiyani keltirib chiqaradi. Bu oʻz navbatida, milliy ishlab chiqarishning izidan chiqishi, aholi keng tabaqalarining qashshoqlashuvi va butun ijtimoiy tizi inning barbod boʻlishi xavfini tugʻdiradi. Soʻmning barqarorligini taʼminlashda naqd pul emissiyasining oʻsishiga, aholi qoʻlida pulning harakatsiz turib qolishiga yoʻl qoʻymaslik birinchi darajali ahamiyatga ega. Bunda muomalaga chiqarilgan pul miqdorining oʻz vaqtida qaytarilishiga erishish, mahsulot ishlab chiqarishning oʻsishini taʼminlamagan korxonalariga kreditlar berilishiga yoʻl qoʻymaslik choralari koʻrilishi kerak. Inflatsiyani pasaytiruvchi qudratli omil milliy valuta almashuv kursining barqarorlashuviga erishishdir. Bu oʻz navbatida import narxlamining barqarorlashuviga olib keladiki, natijada ichki bozordagi narxlar oʻzgaradi. Valuta birjalarida valuta operatsiyalarining barcha turlari uchun talab va taklif natijasida shakllanadigan yagona almashuv kursini belgilash valuta kursi barqarorligiga erishishning dastlabki shartidir. Milliy valuta kursi barqarorligini taʼminlashning navbatdagi sharti daslabki bosqichda valutani naqd pulsiz almashtirish hajmini koʻpaytirishga ustunlik berishdir. Bu borada xoʻjalik subyektlari va aholining bank xizmatlaridan foydalanishini qulaylashtirish, ayni vaqtda naqd pulsiz aylanma kapitalni kengaytirish maqsadidagi chora-tadbirlar davom ettirilmoqda. Xususan, muomalaga chiqarilgan plastik kartochkalar, xizmat koʻrsatuvchi terminallar soni tobora kengayib bormoqda. Shunday qilib, yuqorida qarab chiqilgan chora va tadbirlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi milliy valutamiz almashuv kursining barqarorlashuviga, uning xarid qilish quwatining oshishiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Maʼlumki, 2017-2021-yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasi”ning

uchinchi yo'nalishi iqtisodiyotni liberallashtirishga qaratilgan. Milliy valyuta barqarorligini ta'minlash muhim vazifalardan biridir.

Mazkur Harakatlar strategiyasi doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyev tomonidan 2017 yil 2 sentyabrda imzolangan «Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida»gi PF-5177-son farmoni tom ma'noda mamlakatimiz pul-kredit tizimini isloh qilish va uni yanada liberallashtirishda huquqiy asos bo'lib xizmat qildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mazkur Farmoni, birinchi navbatda, valyutani tartibga solishning amaldagi tizimini tubdan isloh qilish, valyuta siyosatini liberallashtirish, tashqi savdoda barcha tadbirkorlik subyektlari uchun teng sharoitlar yaratishga qaratilgan. Shu bilan birga, Markaziy bank tomonidan o'sha valyuta bozorini tartibga solish, milliy valyutamiz barqarorligini ta'minlash borasida ko'p ishlar qilinishi kerak. Xususan, derivativ valyuta bozorini shakllantirish orqali milliy valyuta barqarorligiga qanday erishish mumkin?

Yuqorida sanab o'tilgan muammolar hozirda bizning valyutamizda hal etilmagan. Ushbu tadqiqot davomida o'rtaga tashlangan savollarga javob topishga harakat qildik.

Mavzuni o'rganish jarayonida bir qator xorijiy va mahalliy olimlarimiz tomonidan ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlarni o'rgandik. Masalan, Xatyushchenko o'z tadqiqotida valyuta bozorini liberallashtirish mamlakatning valyuta bozoridagi risklarni aniq oshiradi, shuning uchun moliyaviy bozorlardagi beqarorlik davrlarini engishga yordam berish uchun valyuta bozori ishtirokchilari Bank va Markaziy banki pul bozori vositalarini diversifikatsiya qilishlari kerakligini ta'kidladi. Valyuta cheklovlarini olib tashlash nafaqat transchegaraviy kapital oqimini osonlashtiradi va kengaytiradi, balki tashqi iqtisodiy sharoitlarning yomonlashuvi sharoitida milliy moliya bozorlarining zaifligini oshiradi.

Valyuta bozorining liberallashuvi mamlakat kapital bozoriga ta'sir qiladi. Bir tomondan, kapital operatsiyalari bo'yicha cheklovlarni olib tashlash mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirish va xorijiy investitsiyalar, shu jumladan nodavlat sektorga to'g'ridan- to'g'ri investitsiyalar hajmini oshirish orqali kapital oqimini osonlashtiradi. Liberallashtirishning ijobiy ta'sirini davom etayotgan "dollarizatsiya" jarayoni bilan ham izohlash mumkin, bu esa, o'z navbatida, milliy valyutaning mustahkamlanishi va kapital oqimining o'sishidan dalolat beradi.

Chet el valyutalarining so'mga nisbatan almashuv kurslari (oylik o'rtacha)

Давр	1 АҚШ доллари	Ўзгариши,(+/-)	1 Евро	Ўзгариши, (+/-)	1 Россия рубли	Ўзгариши, (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
2023 йил						
Январь	11 293,90	54,85	12 155,98	274,31	162,30	-9,59
Февраль	11 331,92	38,02	12 168,18	12,20	155,25	-7,05
Март	11 396,96	65,04	12 162,70	-5,48	149,85	-5,39
Апрель	11 408,07	11,11	12 496,29	333,60	141,14	-8,71
Май	11 441,30	33,23	12 455,83	-40,46	145,08	3,94
Июнь	11 457,10	15,80	12 400,33	-55,50	138,25	-6,83
Июль	11 574,22	117,12	12 795,55	395,22	128,57	-9,67
Август	11 935,74	361,52	13 030,73	235,18	125,55	-3,02
Сентябрь	12 156,21	220,48	13 015,92	-14,81	125,87	0,32
Октябрь	12 208,27	52,05	12 891,04	-124,88	125,99	0,12
Ноябрь	12 278,42	70,16	13 244,64	353,59	135,77	9,78
Декабрь	12 335,89	57,47	13 469,24	224,60	135,69	-0,08
2024 йил						

Январь	12 398,38	62,49	13 549,45	80,21	138,87	3,18
Февраль	12 475,21	76,83	13 461,09	-88,36	136,18	-2,70
Март	12 550,28	75,07	13 632,88	171,79	137,13	0,95

Yuqoridagi jadvalga asosan milliy valyutaning chet el valyutalari bilan 2023-yil va 2024-yilning 1-choragi bo'yicha ayirboshlash kurslari ko'rsatib o'tilgan.

XULOSA

Mening fikrimcha, tashqi savdo-sotiqimizni rivojlantirish uchun kuchli tahlilimizni kuchaytirishimiz kerak. Valyuta kursining o'zgarishini tahlil qilish har kuni amalga oshirilishi kerak. Valyuta kursining tashqi savdoga ta'siri ba'zi davlatlar uchun ijobiy, ba'zi mamlakatlar uchun salbiy ta'sir ko'rsatadi. Devalvatsiya eksportni oshirgani uchun ham davlatga zarar yetkazishi mumkin. Bundan tashqari, hamkor davlatlarning iqtisodiyoti muntazam tahlil va o'rganilishi kerak.

Valyuta bozori atamasining rivojlanishini rag'batlantirishning muhim jihati bozorni axborot bilan ta'minlashdan iborat. Bir qator yetakchi olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, bozor atamasining axborot shaffofligi yo'qligi uning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi asosiy omil hisoblanadi. Valyuta bozorining axborot shaffofligini oshirish siyosatining asosiy yo'nalishlari moliya qonunchiligiga bo'lajak o'zgartirishlar to'g'risidagi ma'lumotlarni tezkorlik bilan oshkor etish, derivativlar bozorini davlat tomonidan tartibga solishning dolzarb ustuvor yo'nalishlari bo'yicha siyosiy materiallarni muntazam nashr etish, shuningdek, statistik ma'lumotlardan iborat.

Xulosa qilib aytganki, O'zbekistonning iqtisodiy barqarorligi va taraqqiyotida milliy valyutaning mustahkamligi muhim o'rin tutadi. Bu jarayonda Markaziy Bankning oqilona va strategik siyosati valyuta barqarorligini saqlash, inflyatsiyani nazorat qilish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga katta hissa qo'shadi. Shu sababli, milliy valyuta kursini mustahkamlash nafaqat moliyaviy barqarorlikni, balki mamlakatning global iqtisodiy maydonda yanada raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 02.09.2017 yildagi PF-5177-son qarori
2. Z.T. Gaibnazarova, Sh.A. Isamuxametov. Iqtisodiyot nazariyasi. (Darslik) - T.: «ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ НАШРЎТМАТБАА УЙИ», 2020. 526 b.
3. Tokhiev N., (2018) Iqtisodiyotni erkinlashtirish nima beradi va kimga? Maqola. <http://21asr.uz/post/iqtisodiyotni-liberallashtirish-kimga-nima-beradi>
4. Ernazarov N., Qodirova D., (2017) Valyuta bozorini liberallashtirish zarurati. bozor dan O'zbekiston, ed. "ilmiy maqola" pp 260-265 <https://elibrary.ru/item.asp?id=29382234>
5. <https://cbu.uz/upload/medialibrary/749/oymwv7ybu0xaxelacyc8tek6r1mthxx5/MB-Statistik-byulleteni--2024-yil-mart.pdf>
6. Saloxitdinov S. H. F., Mirsaidov M. TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR. – 2024.
7. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
8. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
9. Салохитдинов Ш. Ф., ЎҒЛИ Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.